

Nicolae Saramandu, Emil Țîrcomnicu, Manuela Nevaci, Cătălin Alexa, *„Lecturi vizuale” etnolingvistice la aromânii din Republica Macedonia. Ohrida, Struga, Crușova. Memorie, tradiție, grai, patrimoniu*, Societatea de Cultură Macedo-Română, București, Editura Universității din București, 2018, 196 p., ISBN 978-606-16-1019-8.

Albumul, cu fotografii și texte, este dedicat aromânilor din regiunile prezentate în titlul lucrării: Ohrida, Struga și Crușova, situate în R. Macedonia de Nord. Înainte de a introduce cititorul în „povestea” sau mai bine spus în „poveștile” aromânilor din Republica Macedonia de Nord, autorii prezintă un scurt istoric, explicând cine sunt aromânii, cum au apărut și unde se găsesc aceștia.

„Acest areal, [...] este încărcat de o bogată istorie a comunităților de aromâni care, la cumpăna secolului al XIX-lea și al XX-lea, au încercat să-și afirme identitatea și să se cultive în limba română, întemeind, cu ajutorul statului român, o vastă rețea de școli și biserici. Urmele lor sunt prezente și astăzi, atât în lăcașurile de cult cât și în amintirea oamenilor. Aromâna, dialectul limbii române, se vorbește încă în toate localitățile studiate, reprezentând dovada permanenței aromânilor, dincolo de vicisitudinile istorice, în acest areal.” (pag. 5).

Albumul este realizat în cadrul unui proiect finanțat de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, apărând sub egida Societății de Cultură Macedo-Română, în parteneriat cu Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”.

Lucrarea este organizată în trei capitole, fiecare capitol fiind dedicat unei regiuni. Primul capitol conține date despre orașul Ohrida, capitolul al doilea se referă la regiunea Struga, cu orașul Struga și satele Beala de Sus și Beala de Jos, iar capitolul al treilea prezintă orașul Crușova. Aceste regiuni sunt prezentate în fotografii, ceea ce oferă lucrării, culoare și atractivitate, respectiv o fac să fie „vie”. În hartă administrativă a Republicii Macedonia de Nord sunt evidențiate localitățile cercetate. La finalul introducerii se găsesc mulțumirile

autorilor către cei care au ajutat la realizarea proiectului de cercetare concretizat în acest album.

Capitolul întâi, dedicat orașului Ohrida așezat pe malul lacului Ohrida, începe prin prezentarea orașului. Aceste informații sunt generale, cuprinzând date despre așezarea geografică, atestarea acestuia, etimologia denumirii: „*Ohrida este un oraș situat pe malul de nord-est al lacului Ohrid, la o altitudine de 695 m, orașul și lacul fiind înscrise în anii 1979–1980 în lista patrimoniului UNESCO. Sursele scrise romane și bizantine confirmă faptul că Ohrida se află pe locul anticului Lychnidos, punct strategic pe Via Egnatia, care lega malurile Mării Adriatice cu cele ale Mării Egee. În antichitate, Ohrida era cunoscută sub numele grecesc [...] însemnând o «piatră prețioasă care emite lumină». De la această semnificație s-a ajuns la sensul «oraș de lumină»*”. (pag. 8). Cu cât înaintăm în lectură, ne dăm seama că autorii, încetul cu încetul, ne introduc într-o adevărată călătorie, oferind cititorilor informații, detalii, care nu pot fi aflate decât de la fața locului. Cum am menționat și mai devreme, fiecare pagină a albumului conține minim o fotografie, însoțită de explicații privind autorul, precum și o mică descriere.

Albumul conține și câteva texte dialectale transcrise și transpuse și în limba literară, ceea ce mi s-a părut foarte interesant și, în același timp, folositor și instructiv. Așadar, în primul capitol, într-o astfel de transcriere putem să vedem respectul aromânilor din Republica Macedonia de Nord față de români, iar din alta aflăm ce reprezintă *cinarul* (platanul aflat în centrul localității) pentru locuitorii Ohridei, precum și pentru turiști.

După prezentarea de ordin cultural, autorii ne înfățișează aspecte de lingvistică și dialectologie, făcând apel la date din alte lucrări din acest domeniu. Așadar, ne sunt explicate cum se formează, spre exemplu, circumstanțialele de loc fără prepoziție, particularitățile graiului fărșerot, particularități din sfera morfologiei (forme pronominale, conjugarea verbelor), precum și cele din fonetică și fonologie, cu privire la graiul grabovean și fărșerot. De asemenea, trebuie menționat că în timpul cercetărilor de teren au fost înregistrați câțiva termeni neatestați în *Dicționarul dialectului aromân* al lui Tache Papahagi. În continuare ne sunt prezentate câteva aspecte din sfera etnografiei, cum este jocul colindătorilor numiți *arughuceari*, autorii înfățișându-ne obiceiul, descrierea acestuia, locurile unde se mai practică, costumația colindătorilor ș.a.

Capitolul al doilea începe cu prezentarea orașului Struga din punct de vedere al așezării geografice. În ceea ce privește denumirea orașului, există trei teorii cu privire la nume: „*Prima teorie este că numele orașului provine de la localizarea sa geografică. [...] A doua teorie spune că numele orașului provine de la straga 'cruce'. A treia teorie afirmă că numele vine de la cuvântul strug 'ramură de apă, fiind probabil cea mai plauzibilă.*” (pag. 82). La fel ca în primul capitol, ne sunt prezentate și date demografice cu trimitere la recensământul populației. Sunt analizate câteva prenume din regiunea Struga, observându-se că numele hipocoristice uneori diferă față de cele întâlnite la grămosteni. Acest capitol completează unele informații din capitolul anterior, astfel ne sunt date câteva exemple de prenume întâlnite la fărșeroți. Se pune accent pe faptul că aromânii din Struga sunt cunoscători de mai multe limbi, adică plurilingvi, trăind într-o arie de contact între limbile albaneză, greacă, slavă macedoneană și bulgară.

Partea dedicată localității Beala de Sus are structură similară cu capitolele anterioare, prezentând date referitoare la așezarea geografică și primele atestări ale localității.

Se fac și referiri cu privire la fosta școală românească și la bisericile din localitate. Se prezintă o informație relevantă în ceea ce privește așezarea aromânilor în Beala de Sus și despre ocupațiile de bază ale localnicilor: „*Ocupația de bază a localnicilor, aromâni [...] negustoria, erau și mulți proprietari de oi (domni, 'domni, stăpâni')*. O parte din localnici o formau meșteșugarii [...] Familiile de fârșeroț, stabilite recent în localitate, se ocupă cu păstoritul, fiind picurari (păstori) și cu agroturismul. Modul de practicare a păstoritului presupunea transhumanța și nomadismul, fiecare în parte cu caracteristicile sale.” (pag. 109).

Ultimele pagini din acest capitol conțin enunțuri extrase din interviuri de teren, pentru a exemplifica graiul vorbit de aromânii din această localitate. Din ele putem afla despre istorii și locuri remarcabile, practici culinare și, nu în ultimul rând, obiceiurile din viața minorității: „*când începea nunta mireasa mergea noaptea cu prietenele ei la trei cișmele și lua apă // și băiatul mergea și împodobește bradul cu lână albă și cu lână roșie când se lua mireasa se ținea poarta și trebuia să se plătească [...]*” (pag. 114).

Capitolul despre Beala de Jos aduce câteva completări părții anterioare, și anume, se vorbește despre religia aromânilor, câțiva dintre aceștia, așa cum ne informează autorii, fiind trecuți la religia musulmană. Acest aspect reprezintă pentru localnici un „subiect delicat”, explicând trecerea la mahomedanism ca fiind ceva ce ține și de altă origine etnică, acei aromâni musulmani din Beala de Jos fiind la origine albanezi musulmani. În continuare aflăm de un alt tip de grai, care este completat și de câteva exemple. Ultimele pagini conțin fotografii cu chipuri ale aromânilor pe monumentele funerare.

Ultimul capitol diferă puțin de celelalte, prin faptul că acesta își începe povestea cu o poză în care cititorii pot admira o casă de negustori clădită la sfârșitul secolului al XIX-lea. În continuare ne sunt puse la dispoziție date cu privire la așezarea geografică, instituțiile culturale, școlile și bisericile localității Crușova. Interesant este de remarcat că în acest capitol pot fi regăsite referințe ale altor autori cu privire la frumusețea orașului, cum ar fi cele scrise de Anastase Hâciu și Ioan Nenițescu. Răsfoind aceste pagini, ne dăm seama că acest oraș este fascinant, frumusețea regăsindu-se chiar și în cele mai mici detalii ce țin de decor. În paginile acestui capitol autorii au introdus și câteva date despre scriitorul Nicolae Batzaria și pictorul Nikola Martin, născuți în Crușova.

Mai departe se oferă cititorilor informații cu privire la întemeierea orașului. Tot aici se prezintă și istoria moscopolenilor și grămostenilor, precum și asemănări și deosebiri ale acestora.

Cea mai „colorată” parte din acest capitol este cea din sfera etnologiei, și mai ales despre portul din Crușova. Putem vedea la Muzeul Nikola Martin o poză în care se observă mai multe modele de rochii de oraș, o ladă cu zestre, covor țesut cu motive tradiționale. Tot aici găsim informații despre componența portului femeiesc și bărbătesc: „*Portul femeilor aromânce este compus din: [...] 'cămașă albă cu flori', [...] 'rochie cu șorț, șigune' [...] 'brâu' [...] 'ciorapi' [...] 'pantofi'. Portul bărbaților este, de fapt, portul specific păstorului aromân, fie el din Pind, Gramoste sau Albania. Ceea ce diferă, este denumirea elementelor componente.*” (pag. 168). De asemenea, găsim detalii în ceea ce privește componentele portului, materialele de confecționare, culorile ș.a.m.d.

Următoarea parte din acest capitol se încadrează în sfera lingvisticii. La fel ca în capitolele dinainte se explică particularitățile graiului și se vorbește despre *dialectul mixture*, produs de migrații în masă care duc la amestecarea unor graiuri. De remarcat că

această informație cu privire la grai este foarte bine organizată și este însoțită de exemple din domeniul foneticii, morfologiei, lexicologiei. De asemenea, sunt date exemple de împrumuturi din limbile albaneză, greacă și macedoneană slavă.

Autorii ne introduc și în povestea sărbătorilor și obiceiurilor, prezentând obiceiuri la nașterea copilului, obiceiuri de primăvară ș.a., pelerinajul la mormântului cântărețului aromân Toșe Proeski, decedat într-un accident de mașină în anul 2006. În ultimele pagini ne este înfățișată viața lui Pitu Guli, „luptător pentru libertate” de la răscoală din 1903.

În final, apreciem că ne aflăm în fața unui album etnolingvistic care conține informații bine organizate și structurate, alături de un număr mare de fotografii etnografice, care oferă cititorilor, în adevăratul sens, o pătrundere în lumea minorității aromâne din Macedonia de Nord. Aceasta a încercat timp îndelungat să își afirme identitatea românească, identitate păstrată și astăzi în conștiința locuitorilor.

Valentyna Symionka

Masterand la Facultatea de Litere, Universitatea din București

Nistor Bardu, Emil Țircomnicu, Cătălin Alexa, Stoica Lascu, Ioana Iancu, „Lecturi vizuale” etnologice la aromânii din Republica Macedonia. Regiunea Bitolia. Memorie, tradiție, grai, patrimoniu, Societatea de Cultură Macedo-Română, Editura Etnologică, 2018, 196 p., ISBN 978-606-8830-48-3.

Albumul este dedicat aromânilor din Republica Macedonia de Nord, un stat desprins din Republica Socialistă Federativă Iugoslavia, care și-a declarat independența la 8 septembrie 1991. Autorii dau informații administrative referitoare la suprafața Macedoniei de Nord, de 25.713 km, și la numărul populației de peste 2.000.000 de locuitori. Macedonenii vorbesc macedoneana, o limbă slavă.